

Efeitos da cinesioterapia no pós-operatório do câncer de mama: revisão de literatura

Effects of kinesiotherapy in the post-operative surgery of breast cancer: literature review

Marcos Bandeira Mesquita¹; Poliana Francisca de Lima Souza¹
Thaiana Bezerra Duarte²

DOI: 10.5281/zenodo.10127669

Envio:11/11/2023
Aceite:15/11/2023

Resumo: A patologia mais comum entre as mulheres no Brasil é o câncer de mama. Uma das formas de tratar o câncer de mama é por meio de intervenção cirúrgica e esta pode proporcionar complicações no pós-operatório. Diversas técnicas fisioterapêuticas podem ser utilizadas como, por exemplo, a cinesioterapia, recurso que utiliza o movimento para estimular a funcionalidade. **Objetivo:** Verificar os efeitos da intervenção fisioterapêutica no pós-operatório do câncer de mama, utilizando como recurso a cinesioterapia. **Materiais e método:** Trata-se de uma revisão de literatura, cuja obtenção de dados ocorreu através das bases de dados Pubmed e Google Acadêmico no período de agosto de 2023. Os critérios de inclusão foram estudos que aplicaram um protocolo de intervenção fisioterapêutica utilizando a cinesioterapia em pacientes no pós-operatório de câncer de mama. Os critérios de exclusão foram artigos com mais de 10 anos de publicação e artigos publicados em idiomas diferentes de português, espanhol e inglês. **Resultados:** Foram incluídos 5 estudos nesta revisão. Utilizaram-se técnicas de mobilizações, alongamentos, exercícios passivos, exercícios ativos-assistidos, exercícios ativos-livres e exercícios ativos-resistidos. Além disso, orientações específicas foram importantes para a melhora da qualidade de vida (QV) das pacientes. **Conclusão:** As adaptações feitas pelos fisioterapeutas através das condutas proporcionaram aumento de amplitude de movimento (ADM), desempenho funcional e força muscular, além de diminuição algica e prevenção de linfedema melhorando a QV das pacientes.

Palavras-chave: Cinesioterapia.Pós-operatório.Câncer de mama.Fisioterapia.Reabilitação.

Abstract: The most common pathology among women in Brazil is breast cancer. One of the ways to treat breast cancer is through surgical intervention and this can cause complications in the postoperative period. Various physiotherapeutic techniques can be used, such as kinesiotherapy, a resource that uses movement to stimulate functionality. **Objective:** To verify the effects of physiotherapeutic intervention in the post-operative period of breast cancer, using kinesiotherapy as a resource. **Materials and method:** This is a literature review, whose data was obtained through the Pubmed and Google Scholar databases in the period from August 2023. The inclusion criteria were studies that applied a physiotherapeutic intervention protocol using kinesiotherapy in post-operative breast cancer patients. The exclusion criteria were articles published more than 10 years ago and articles published in languages other than Portuguese, Spanish and English. **Results:** 5 studies were included in this review. Mobilization techniques, stretching, passive exercises, active-assisted exercises, active-free exercises and active-resisted exercises were used. Furthermore, specific guidelines were important for improving patients' quality of life (QoL). **Conclusion:** The adaptations made by physiotherapists through the procedures provided an increase in range of motion (ROM), functional performance and muscle strength, in addition to reducing pain and preventing lymphedema, improving the patients' QoL.

Keywords: Kinesiotherapy.Post-operative.Breast cancer.Physiotherapy.Rehabilitation.

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, um dos maiores problemas de saúde no público feminino é o câncer. O câncer surge por meio de células que são frequentemente estimuladas à alterações genéticas. Os estímulos internos para o aparecimento da patologia são erros genéticos aleatórios na replicação do DNA (ácido desoxirribonucleico) ou mutação genética herdada. Já os estímulos externos compreendem fatores químicos, físicos ou biológicos. Para que haja o aparecimento de tal condição é necessário que haja diversos estímulos nas células de modo a afetar o mecanismo de proliferação, diferenciação e morte celular (Soares, 2023).

Entre os diversos tipos de câncer que existem cita-se o de mama. A patologia mais comum entre as mulheres no Brasil é o câncer de mama (Instituto Nacional de Câncer, 2019). Estimou-se para o ano de 2022 66.280 novos casos, o que caracteriza uma taxa ajustada de incidência de mais de 40 casos para 100.000 mulheres (Instituto Nacional de Câncer, 2019). Para Silva (2012), o número de novos casos que prevalece é entre 40 e 60 anos, podendo ser descoberto através do autoexame das mamas (AEM) e do exame clínico de mamas (ECM). O tratamento é favorecido com o desenvolvimento dos ECM, pois os tumores passaram a ser descobertos em estados iniciais, melhorando a sobrevida da paciente, logo, as intervenções são planejadas de acordo com o estadiamento da doença, favorecendo o tratamento e sobrevida de cada paciente (Silva, 2014).

O segundo tipo de câncer mais comum no mundo é o de mama, sendo muito mais comum em mulheres e o número de novos casos só aumenta simultaneamente com o crescimento urbano e industrial (Soares, 2023). Uma das formas de tratá-lo é por meio de intervenção cirúrgica e esta pode trazer complicações, como: linfedema, alteração postural, limitação da amplitude de movimento (ADM), perda ou diminuição da função e dor no membro homolateral após a cirurgia (Petito; Gutiérrez, 2008).

Entretanto, no pós-operatório uma das formas de tratamento visando o retorno às atividades de vida diária é a fisioterapia (Albin; Bim; Albertini, 2000). Diversas técnicas fisioterapêuticas podem ser utilizadas, tais como a cinesioterapia, drenagem linfática manual, hidroterapia, compressão pneumática intermitente, vestuários de compressão, bandagens, pilates, entre outras. Busca-se entender a correlação entre exercícios terapêuticos e câncer de mama. A cinesioterapia é um recurso que utiliza o movimento para estimular a funcionalidade, tendo como resultados melhora do condicionamento físico, alinhamento postural, redução de incapacidades, relaxamento, alívio de dor e melhora da qualidade de vida (Bertolini; Zioldo, 2015).

No entanto, existe uma infinidade de protocolos fisioterapêuticos para reabilitação física no pós-operatório de câncer de mama, sendo necessária para direcionar os

fisioterapeutas, uma revisão que possa sedimentar um protocolo de atendimento que reabilite o paciente.

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo é verificar os efeitos da intervenção fisioterapêutica no pós-operatório do câncer de mama, utilizando como recurso a cinesioterapia e conseqüentemente colaboração para a comunidade científica.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura. Os artigos que formaram o seguinte trabalho foram explorados nas seguintes bases de dados: PubMed e Google Acadêmico. Foram consultados os artigos científicos publicados em idiomas português, espanhol e inglês. Foram utilizadas as palavras-chave: intervenção, fisioterapia, pós-operatório e câncer de mama, com seus respectivos descritores em inglês: “intervention”, “physiotherapy”, “postoperative” e “breast cancer”. As buscas foram realizadas em agosto de 2023.

Os critérios de inclusão foram estudos que aplicaram um protocolo de intervenção fisioterapêutica utilizando a cinesioterapia em pacientes no pós-operatório de câncer de mama. Os critérios de exclusão foram artigos com mais de 10 anos de publicação e artigos publicados em idiomas diferentes de português, espanhol e inglês.

As buscas foram realizadas inserindo-se palavras-chave, aplicação de critérios de inclusão e exclusão específicos e por meio de leituras de resumos associados à intervenção fisioterapêutica no câncer de mama.

O resultado desta revisão foi expresso por meio de fluxograma e tabela.

3 RESULTADOS

Foram selecionados 29 artigos nas bases de dados, dentre estes 24 foram excluídos por não se encaixarem no critério de inclusão e exclusão, sendo 2 artigos com mais de 10 anos de publicação, 4 com ausência de reabilitação no pós-operatório de forma geral, 10 em que a cinesioterapia não foi específica na reabilitação, 1 voltado somente ao público idoso, 3 em que não houve protocolo de intervenção, 1 com ênfase em revisão de literatura e 1 com estudo envolvendo prontuários, totalizando 5 artigos inclusos nesta revisão (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma de estudos.

Fonte: Autores, 2023.

Os 5 artigos selecionados para revisão foram analisados de maneira detalhada para que se tivesse melhor compreensão em relação às aplicabilidades específicas da cinesioterapia no pós-operatório de câncer de mama, de acordo com a tabela 1.

Tabela 1. Síntese dos estudos incluídos na revisão.

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Tirolli, <i>et al.</i> , 2013	Série de casos	Verificar o efeito da fisioterapia na (ADM) e no desempenho funcional do membro superior homolateral no pós-operatório para tratamento do câncer de mama e correlacionar estas variáveis.	Série de casos envolvendo mulheres submetidas à cirurgia unilateral para tratamento do câncer de mama, associado à linfadenectomia axilar. A ADM foi mensurada nos dois membros superiores através da goniometria, sendo o membro contralateral à cirurgia considerado o controle. O desempenho funcional foi avaliado pelo questionário “deficiência do ombro, braço e	Encontrou-se aumento significativo da ADM de todos os movimentos avaliados, principalmente da flexão, abdução e rotação externa ($p=0,005$). Ao final do estudo, a ADM dos membros superiores não apresentou diferença significativa. O score do DASH reduziu significativamente e 38,9 (36-46,4) para 21,2 (9,5-23,8), ($p=0,005$). Não foi observada nenhuma

			<p>mão” (DASH). A goniometria e os escores do DASH foram comparados pelo Wilcoxon signed rank test e para correlacionar estas variáveis foi utilizado o teste de correlação de Spearman, adotando significância de 5%.</p>	<p>associação entre a ADM e o escore do DASH.</p>
<p>Dantas, <i>et al.</i>, 2013</p>	<p>Estudo clínico controlado</p>	<p>Comparar a ADM e a (QV) antes e após sessões de fisioterapia no pós-operatório de câncer de mama.</p>	<p>Realizou-se um ensaio clínico controlado, envolvendo mulheres. A ADM foi avaliada pela goniometria do ombro homolateral e contralateral (controle). A QV foi avaliada pelos questionários</p>	<p>Encontrou-se melhora significativa da flexão ($p < 0,001$), extensão ($p < 0,001$), abdução ($p < 0,001$), adução ($p < 0,010$), rotação medial ($p < 0,011$) e rotação lateral ($p < 0,020$). Quan</p>

			<p>European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire C-30 (EORTC QLQ-C30) e Breast Cancer Module (BR-23). Utilizaram-se os testes t de Student dependente e independente, adotando-se $p < 0,05$.</p>	<p>do comparado com membro controle, esses movimentos estavam similares, exceto a abdução, que embora, próxima a valores funcionais, ainda estava menor do que o membro controle ($p < 0,029$). Quanto à QV, encontrou-se melhora significativa na função física ($p = 0,004$), redução da dor ($p = 0,046$), dificuldade financeira ($p = 0,008$) e sintomas no braço ($p = 0,019$).</p>
--	--	--	--	---

<p>Peixoto, <i>et al.</i>, 2013</p>	<p>Estudo experimental</p>	<p>Avaliar os efeitos de um protocolo de fisioterapia na ADM e força muscular de ombro no período pós-operatório do câncer de mama.</p>	<p>Participaram deste estudo pacientes do gênero feminino que foram classificadas em dois grupos. As que realizaram fisioterapia no período pós-operatório (PO) que foram alocadas no Grupo 1, e as que não fizeram no Grupo 2. Ambos os grupos foram avaliados, mas a reavaliação e o protocolo de tratamento foram realizadas apenas no Grupo 1.</p>	<p>A análise pré e pós-tratamento demonstrou melhora na força muscular dos grupos musculares e ADM de ombro em todas as medidas, exceto no movimento de rotação lateral ($p=0,71$).</p>
<p>Wilhelm, <i>et al.</i>, 2013</p>	<p>Estudo de casos</p>	<p>Verificar os benefícios proporcionados por um programa de fisioterapia em uma paciente no pós-</p>	<p>O presente estudo foi delineado pelo método qualitativo em saúde, do tipo estudo de caso, realizado na</p>	<p>Se verificou que o protocolo de tratamento fisioterapêutico foi eficaz no pós-operatório de câncer de mama, proporcionando diminuição da dor, prevenção do linfedema, aumento da ADM</p>

		operatório de câncer de mama, buscando uma melhora do quadro algico, da ADM e da força muscular.	Clínica Escola de Fisioterapia da URI – campus de Erechim, com uma paciente que se encontrava no segundo mês de pós-operatório de câncer de mama direita.	de membros superiores, sem alteração na força muscular.
Yannael, <i>et al.</i> , 2021	Ensaio clínico não randomizado	Comparar a (QV) antes e após sessões de cinesioterapia.	Ensaio clínico não aleatorizado, envolvendo mulheres que realizaram sessões de fisioterapia após cirurgia para câncer de mama. A QV foi avaliada pelo questionário genérico European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC): o Quality of Life Questionnaire C-30 (QLQ-C30) e	No QLQ-C30, foi observada melhora significativa da escala de função física ($p = 0,01$), desempenho funcional ($p = 0,02$), fadiga ($p = 0,03$), dor ($p = 0,01$), insônia ($p = 0,02$) e piora apenas de diarreia ($p = 0,02$). No BR-23, observou-se melhora significativa nos sintomas da mama ($p = 0,01$) e do braço ($p = 0,01$). Outros

			o específico, Breast Cancer Module (BR-23).	escores, como função cognitiva, social, dispneia, constipação, dificuldade financeira, imagem corporal e perspectiva futura, melhoraram sem diferença significativa.
--	--	--	---	--

Fonte: Autores, 2023.

Tirolli *et al.* (2013) apresentaram estudo com 10 mulheres com média de idade de 52,5 (41,7-59,5) anos. A abordagem fisioterapêutica consistiu em três sessões semanais durante um mês, totalizando 10 sessões de uma hora de duração. No tratamento fisioterapêutico foi realizada mobilização da cicatriz e alongamentos dos seguintes grupos musculares: coluna cervical e região escapular; flexores e extensores de punho; flexores e extensores de ombro, peitorais e rotadores externos ombro com uso de um bastão. Ao longo das sessões, eram inseridos exercícios ativo-livres em todos os planos de movimento dos membros superiores (MMSS) (flexão, extensão, abdução, adução, rotações interna e externa) utilizando bastão, faixa elástica e bola, com séries de 15 repetições para cada exercício. Cada mulher também recebeu orientações domiciliares quanto ao cuidado com a pele, higiene, hidratação do membro superior (MS) e prevenção do linfedema. Concluiu-se que após 10 sessões de fisioterapia, houve melhora significativa da ADM e do desempenho funcional do MS homolateral à cirurgia.

Dantas *et al.* (2013) apresentaram estudo com 36 mulheres, mas somente 28 foram incluídas. A média de idade foi de 52,00±11,63 anos. O protocolo fisioterapêutico foi composto por dez sessões, distribuídas em três sessões semanais, com duração média de 60 minutos cada sessão. Foram realizados: mobilização passiva da articulação glenoumeral e

escapulotorácica; mobilização cicatricial; alongamento da musculatura cervical e MMSS; exercícios pendulares e ativos-livres em flexão, extensão, abdução, adução, rotação medial e rotação lateral de ombro, aplicados isoladamente ou combinados. Respeitando a evolução individual, os exercícios ativos progrediram para os resistidos, com auxílio de faixas elásticas e halteres de 0,5 a 1,0 kg. Todas foram orientadas quanto aos cuidados e hidratação do MS. A abordagem fisioterapêutica foi satisfatória em melhorar a ADM e a QV, especialmente na função física, dor e sintomas no braço.

Peixoto *et al.* (2013) apresentaram estudo com 18 pacientes do gênero feminino, mas somente 9 participaram do protocolo de exercícios. Foram incluídas voluntárias com idade entre 35 e 75 anos. O protocolo consistiu em 10 sessões, com duração de 30 a 40 minutos e com frequência de uma vez por semana. O protocolo para reabilitação física contou de 19 exercícios:

- Em posicionamento ortostático, as pacientes praticaram 12 exercícios ativos-livres com 10 repetições cada um; movimentos de cabeça, flexão/extensão de punho e cotovelo, e de flexão/extensão, abdução/adução e rotação medial/lateral de ombro, começando em pequena amplitude e progredindo para amplitude total.
- A paciente em decúbito dorsal realizou 4 exercícios ativos-livres de flexão, abdução, adução e rotação lateral do ombro com 10 repetições cada série; exercício de alongamento para flexão de ombro com sustentação durante 1 minuto.
- Com a paciente em decúbito lateral foi realizado 3 exercícios para manutenção da elasticidade do tecido conjuntivo por 10 repetições cada um, sendo cada repetição sustentada com duração de 10 segundos. Nesse decúbito foi focada a abdução de ombro.
- Para encerrar foi realizado um relaxamento, com a paciente em decúbito dorsal, com duração de aproximadamente 5 minutos.

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que o protocolo de tratamento fisioterapêutico proposto para pacientes na fase pós-operatória de câncer de mama melhorou a ADM e a força muscular de ombro.

Wilhelm *et al.* (2013) apresentaram estudo em uma paciente com 60 anos de idade. Foram realizados 12 atendimentos fisioterapêuticos em oncologia, com duração, em média, de 50 minutos cada, uma vez na semana. Para aumento da ADM, foi realizado mobilização articular de Maitland nas articulações glenoumeral e escapulotorácica, alongamentos passivos

e ativos para todos os grupos musculares de MMSS e de coluna cervical, exercícios de ADM passivos, ativo-assistidos e ativos para MMSS, com uso de bastão, toalha, roldana, bolinha, bola suíça além de exercícios pendulares. Além disso, foram passadas orientações à paciente em relação aos cuidados que esta deveria ter em relação ao MS e sobre a autodrenagem, assim como exercícios para que a ela pudesse realizar em seu domicílio. Verificou-se que o protocolo de tratamento fisioterapêutico do presente estudo foi eficaz no pós-operatório de câncer de mama, proporcionando diminuição da dor, prevenção do linfedema, aumento da ADM de MMSS. Verificou-se que o protocolo de tratamento fisioterapêutico foi eficaz no pós-operatório de câncer de mama, proporcionando diminuição da dor, prevenção do linfedema e aumento da ADM de MMSS.

Yannael *et al.* (2021) apresentaram estudo com 41 mulheres selecionadas, sendo seis excluídas. Das 35 incluídas, a média de idade foi de $51,74 \pm 13,87$ anos. Foram realizadas 10 sessões de cinesioterapia, distribuídas em três sessões semanais, com 60 minutos de duração. O protocolo de tratamento consistia em mobilização passiva glenoumeral e escapulotorácica (3x 60''); mobilização cicatricial; alongamento passivo da musculatura cervical e MMSS (1 x 30 a 60''); 3 séries de 8 a 12 repetições de exercícios ativos-livres para flexão/extensão/abdução/adução/rotação medial e lateral; exercícios ativos-livres com combinação de movimentos para diferentes grupos musculares; exercício resistidos com carga (faixa elástica ou halteres) de 0,5 a 1,0 kg, respeitando a evolução individual. Todas as participantes foram orientadas com relação a cuidados para realização de suas atividades de vida diária (AVD'S) e hidratação da pele do membro. O acompanhamento fisioterapêutico com cinesioterapia contribuiu para melhorar diversos aspectos da QV de mulheres no pós-operatório de câncer de mama.

4 DISCUSSÃO

O presente estudo objetivou verificar os efeitos da intervenção fisioterapêutica no pós-operatório do câncer de mama, utilizando como recurso a cinesioterapia. A presente revisão traz colaboração para a comunidade científica. Essa revisão demonstrou que a cinesioterapia é eficaz para tais pacientes, pois é capaz de proporcionar aumento de ADM, QV, desempenho funcional e força muscular, além de diminuir algia e prevenir linfedema.

Para Faria (2010), a fisioterapia oncológica precoce é excelente na prevenção e diminuição dos efeitos colaterais do tratamento do câncer de mama, minimizando os riscos de complicações e restaurando a integridade cinético-funcional dos órgãos e sistemas.

Os estudos de Tirolli *et al.* (2013), Dantas *et al.* (2013), Peixoto *et al.* (2013) e Wilhelm *et al.* (2013) demonstraram melhora da ADM com exercícios terapêuticos. A redução da ADM é muito relatada na literatura no pós-operatório de câncer de mama. É muito comum a articulação do ombro ser a mais afetada devido à pouca mobilidade do MS homolateral à cirurgia (Camargo; Marx, 2000). Os movimentos de abdução e flexão do ombro geralmente são os mais afetados; isso ocorre normalmente devido à algia e também devido à cicatriz cirúrgica, já que a maioria das mulheres submetidas ao tratamento cirúrgico não movimentam o MS por medo de que haja abertura espontânea dos pontos cirúrgicos (Bregagnol; Dias, 2010).

Rett *et al.* (2012) realizaram um programa de fisioterapia com 39 mulheres submetidas ao tratamento cirúrgico do câncer de mama, o programa envolveu alongamentos, exercícios ativos livres e exercícios ativos assistidos de membros superiores. Após 20 sessões eles verificaram que a cinesioterapia melhorou a ADM e reduziu a dor no MS, especialmente no início da intervenção, evidenciando a importância da abordagem inicial da fisioterapia.

Silva *et al.* (2004) afirmam que a realização de exercícios ativos e de alongamento, com amplitude livre desde o primeiro dia de pós-operatório em mulheres com câncer de mama, permite boa recuperação da capacidade funcional do ombro sem aumento de seroma ou deiscência. Nascimento *et al.* (2012) afirmam que a ADM do ombro melhora mais evidentemente entre o terceiro mês e o primeiro ano após a cirurgia, possivelmente pela eliminação dos efeitos agudos do tratamento cirúrgico e/ou radioterápico. Rett *et al.* (2013) afirmam que a cinesioterapia é importante para o aumento da ADM, além de diminuir a algia no início do tratamento e mantê-la controlada por longo tempo.

Os estudos de Dantas *et al.* (2013) e Yannael *et al.* (2021) demonstraram melhora da QV com exercícios terapêuticos. Gebruers *et al.* (2019) encontraram diferentes evidências que comprovam a melhora da QV por diferentes programas de treinamento e ressaltaram a necessidade de mais atenção para esse assunto, uma vez que a QV é uma das medidas de resultado mais usadas em pesquisas com pacientes oncológicas.

Os alongamentos se tornam necessários para manter a flexibilidade da parede torácica, visto que o tecido cicatricial tende a atenuar essa função (Wilson, 2017); os exercícios ativos-livres por aumentarem a ADM, amplamente reduzida pela hipomobilidade provocada pela algia e medo de movimentação após a cirurgia; e os exercícios resistidos, igualmente necessários para a recuperação da força muscular e, conseqüentemente, desempenho das atividades de vida diária.

Leclerc *et al.* (2017) avaliaram os benefícios da abordagem interdisciplinar e destacaram o papel da recuperação funcional para a QV pelo fato das limitações físicas provocadas pela cirurgia restringirem a independência funcional das pacientes e diante deste contexto a reabilitação é indispensável para obter melhora na QV. Os achados de Wilson *et al.* (2017) afirmam que a adesão a um programa de exercícios conduziram em menos dor, diminuição da fadiga, melhora da flexibilidade e menos estresse emocional.

Tirolli *et al.* (2013) apresentaram estudo em que houve melhora do desempenho funcional do membro superior homolateral à cirurgia com 10 sessões. Dantas *et al.* (2013), Peixoto *et al.* (2013) e Yannael *et al.* (2021) também obtiveram resultados satisfatórios em seus estudos com o mesmo número de sessões. Adotando também 10 sessões de fisioterapia, Campanholi *et al.* (2006) demonstraram um ganho significativo de todos os movimentos após a fisioterapia. Embora haja discordâncias, um protocolo de apenas 10 sessões pode ser considerado incapaz para retorno completo às atividades e para evolução total do quadro clínico-funcional no pós-operatório de câncer de mama. Entretanto, os fisioterapeutas devem estar atenciosos em oferecer um bom atendimento para que, mesmo em curto período de tempo, possam ser obtidos resultados satisfatórios, pois em alguns serviços privados de saúde o protocolo de atendimento é composto por no máximo 10 sessões supervisionadas.

Peixoto *et al.* (2013) e Wilhelm *et al.* (2013) utilizaram 10 e 12 semanas de protocolo, respectivamente. Vários estudos demonstraram que a fisioterapia no pós-operatório é eficaz para o ganho de força muscular (como no estudo de Peixoto *et al.* (2013), mas os

estudos que realizaram treinamento de força iniciaram mais tardiamente. Leite *et al.* (2010) verificaram em seus estudos um aumento de força muscular após um protocolo de 8 semanas com 10 mulheres submetidas a tratamento cirúrgico e adjuvante para câncer de mama.

Wilhelm *et al.* (2013) obtiveram resultados satisfatórios na redução álgica e prevenção do linfedema. Segundo Faria (2010), a dor é uma das principais e mais frequentes queixas da paciente, devendo ser valorizada, controlada e tratada em todas as etapas da patologia, já que, segundo Rett *et al.* (2012), esta compromete negativamente o cotidiano e a qualidade de vida destas pacientes. Algumas das condutas analgésicas utilizadas foram realização de massoterapia e pompage principalmente em região de membro superior afetado e cervical.

Para Alegrance *et al.* (2010), o linfedema é um problema que gera isolamento social e é estigmatizante, e seus sintomas no braço estão relacionados aos sintomas do linfedema, como redução de mobilidade, algia e edema, limitando as atividades cotidianas. Nascimento *et al.* (2012) identificaram em seus estudos um aumento da frequência do linfedema no segundo ano de pós-operatório. Foi realizada drenagem linfática na região axilar e de membro superior homolateral à cirurgia.

Entende-se que a fisioterapia é indispensável no pós-operatório do câncer de mama, intervindo positivamente na recuperação funcional e na prevenção de possíveis complicações. A partir de um diagnóstico fisioterapêutico, e conhecimento acerca das limitações apresentadas, é possível realizar a prescrição e execução de exercícios terapêuticos, objetivando o resgate da funcionalidade e proporcionar qualidade de vida (Rett *et al.* 2013).

5 CONCLUSÃO

A ocorrência do câncer de mama em mulheres está cada vez maior, suas condições podem levar o indivíduo à cirurgia, o que diminuiria suas potencialidades e funcionalidades, dessa forma, o tratamento fisioterapêutico no pós-operatório é essencial para a recuperação. Este estudo constatou a importância da reabilitação de pessoas no pós-operatório do câncer de mama através do recurso cinesioterapia, com ênfase em melhorar a QV da paciente.

Em suma, a relevância da fisioterapia para as condições de reabilitação e recuperação para o pós-cirúrgico do câncer de mama é fundamental utilizando a cinesioterapia, isto é, exercícios terapêuticos, elaborados de acordo com as condições clínicas das pacientes. Nos estudos foram abordadas mobilizações, alongamentos, exercícios passivos, exercícios ativos-assistidos, exercícios ativos-livres e exercícios ativos-resistidos.

Sendo assim, a aplicação da cinesioterapia traz melhoras significativas no quadro da ADM, desempenho funcional e força muscular, além de redução da algia e linfedema, no entanto, os exercícios e orientações específicas devem ser seguidos.

Apesar de terem sido poucos os números de estudos incluídos nesta revisão, percebe-se que as adaptações feitas pelo fisioterapeuta através das condutas proporcionam melhora na QV das pacientes.

REFERÊNCIAS

ALBINO, A.; BIM, M.; ALBERTINI, R. Avaliação da qualidade de vida em pacientes mastectomizadas submetidas à Fisioterapia. **XI Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e VII Encontro Latino Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba**. p-1515-1518, 2000.

ALEGRANCE, F.C.; SOUZA, C.B.; MAZZEI, R.L. Qualidade de Vida e Estratégias de Enfrentamento em Mulheres com e sem Linfedema PósCâncer de Mama. **Rev. Bras. de Cancerologia**. v. 56, n.3, p-341-351, 2010.

BERTOLINI, S.M.M.G.; ZIROLDO, M.L. Comparação entre cinesioterapia e escola de coluna no tratamento da dor lombar em idosos. **Rev. René**. v. 16, n.5, p-699-704, 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.15253/2175-6783.2015000500011>.

BREGAGNOL, R.K.; DIAS, A.S. Alterações Funcionais em Mulheres Submetidas à Cirurgia de Mama com Linfadenectomia Axilar Total. **Rev Bras de Cancerologia**. v. 56, n.1, p-25-33, 2010.

CAMARGO, M.C.; MARX, A.G. Reabilitação física no câncer de mama. São Paulo: **Roca**; p-79-93, 2000.

CAMPANHOLI, L.L.; GÓES, J.A.; ALVES, L.B.G.; NUNES, L.C.B.G. Análise goniométrica no pré e pós-operatorio de mastectomia com aplicação de protocolo fisioterapêutico. **RUBS**. v. 2, n.1, p-14-23, 2006.

DOMINGOS, H.Y.B.; MOREIRA, S.S.; ALVES, M.S.; OLIVEIRA, F.B.; CRUZ, C.B.L.; SILVA, M.D.S.; MARTINS, A.S.S.; RETT, M.T. Cinesioterapia para melhora da qualidade de vida após cirurgia para câncer de mama. **Fisioterapia Brasil**. v.22, n.3, p-385-397, 2021.

FARIA, L. As práticas do cuidar na oncologia: a experiência da fisioterapia em pacientes com câncer de mama. **História, Ciências, Saúde**. v. 17, n.1, p-69-87, 2010.

GEBRUERS, N.; CAMBERLIN, M.; THEUNISSEN, F.; TJALMA, W.; VERBELEN, H.; SOOM, T.V. et al. The effect of training interventions on physical performance, quality of life, and fatigue in patients receiving breast cancer treatment: a systematic review. **Support Care Cancer**. v.27, n.1, p-109-122, 2019. doi: 10.1007/s00520-018-4490-9

GIACON, F.P.; PEIXOTO, B.O.; KAMONSEKI, D.H.; NETO, L.F.S. Efeitos do tratamento fisioterapêutico no pós-operatória de câncer de mama na força muscular e amplitude de movimento de ombro. **J Health Sci Inst**. v.31, n.3, p-316-319, 2013.

GUTIÉRREZ, M.G.R.; PETITO, E.L. Elaboração e Validação de um Programa de Exercícios para Mulheres Submetidas á Cirurgia Oncológica de Mama. **Revista Brasileira de Cancerologia**.v.54,n.3,p-275-287,2008.Disponível em:http://www.inca.gov.br/rbc/n_54/v03/pdf/revisao_2_pag_275a287.pdf

INCA - Instituto de Cancer. **Câncer de mama** [Internet]. Acesso 05/02/2019. [citado 31 de março de 2019]. Available at: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-demama>

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. Estimativa 2020: incidência do Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: **INCA**, 2019a. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//...> Acesso em: 12 mai 2021.

JAMMAL, M.P.; MACHADO, A.R.M.; RODRIGUES, L.R. Fisioterapia na reabilitação de mulheres operadas por câncer de mama. **O Mundo da Saúde São Paulo** v.32, n.4, p-506-510, 2008.Disponível em:http://www.saocamilosp.br/pdf/mundo_saude/65/12_Fisioterapia_baixa.pdf

LECLERCL, A.F.; FOIDART-DESSALLE, M.; TOMASELLA, M.; COUCKE, P.; DEVOS, M.; BRUYÈRE, O. et al. Multidisciplinary rehabilitation program after breast cancer: benefits on physical function, anthropometry and quality of life. **Eur J Phys Rehabil Med** v. 53, n.5, p-633-642, 2017. doi: 10.23736/S1973-9087.17.04551-8.

LEITE, G.T.; KNORST, M.R.; LIMA, C.H.L.; ZERWES, F.P.; FRISON, V.B. Fisioterapia em oncologia mamária: qualidade de vida e evolução clínico funcional. **Rev. Ciên. & Saúde**. v.3, n.1, p-14-21, 2010.

NASCIMENTO, S.L.; OLIVEIRA, R.R.; OLIVEIRA, M.M.F.; AMARAL, M.T.P. Complicações e condutas fisioterapêuticas após cirurgia por câncer de mama: estudo retrospectivo. **Fisioter Pesq.** v.19, n.3, p-248-255, 2012.

PINTO e SILVA M.P.; DERCHAIN, S.F.M.; REZENDE, L.; CABELLO, C.; MARTINEZ, E.Z. Movimento do ombro após cirurgia por carcinoma invasor da mama: estudo randomizado prospectivo controlado de exercícios livres versus limitados a 90° no pós-operatório. **RBGO**. v.26, n.2, p-125-130, 2004.

RETT, M.T.; MEDONÇA, A.C.R.; SANTOS, R.M.V.P.S.; JESUS, G.K.S.; PRADO, V.M.; DESANTANA, J.M. Fisioterapia no pós-operatório de câncer de mama: um enfoque na qualidade de vida. **ConScientiae Saúde**, v.12, n.3, p-392-397, 2013.

RETT, M.T.; MESQUITA, P.J.; MENDONÇA, A.R.C.; MOURA, D.P.; DESANTANA, J.M. A cinesioterapia reduz a dor no membro superior de mulheres submetidas à mastectomia ou quadrantectomia. **Rev Dor**. v.13, n.3, p-201-207, 2012.

RETT, M.T.; SANTOS, A.K.G.; MENDONÇA, A.C.R.; OLIVEIRA, I.A.; DESANTANA, J.M. Efeito da fisioterapia no desempenho funcional do membro superior no pós-operatório de câncer de mama. **Rev. Ciên. & Saú.** v.6, n.1, p-18-24, 2013.

SILVA, P.A da; RIUL, S da S. CÂNCER DE MAMA: fatores de risco e detecção precoce. **Rev Bras Enferm.** v.64, n.6, p-1016-1021, 2012.

SILVA, M.D.; RETT, M.T.; MENDONÇA, A.C.R.; JUNIOR, W.M.S.; PRADO, V.M.; DESANTANA, J.M. Qualidade de vida e movimento do ombro no pós-operatório de câncer de mama: um enfoque da fisioterapia. **Revista Brasileira de Cancerologia**. v.59, n.3, p-419-426, 2013.

SILVA, S.H.; KOETZ, L.C.E.; SEHNEM, E.; GRAVE, M.T.Q. Qualidade de vida pós-mastectomia e sua relação com a força muscular de membro superior. **Fisioter e Pesqui**. v.21, n.2, p-180-185, 2014.

SOARES, A. de O; LIMÃO, E.V.M.; SOUZA, K.R de. Fisioterapia pós-operatória em cirurgia de câncer de mama: uma revisão bibliográfica. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 4, pág. e27512438280, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i4.38280. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/38280>. Acesso em: 31 ago. 2023.

WILHELM, J.; BERNARDI, M.M.; RUSSI, Z.; SEBEN, V. Benefícios da fisioterapia no pós-operatório de câncer de mama: estudo de caso. **FisiSenectus**. P-76-84, 2013.

WILSON, D.J. Exercise for the patient after breast cancer surgery. **Semin Oncol Nurs** v.33, n.1, p-98-105, 2017. doi: 10.1016/j.soncn.2016.11.010